

IQTISODIY SUDLAR TOMONIDAN JAMIYAT ISHTIROKCHISINI JAMIYAT ISHTIROKCHILARI SAFIDAN CHIQRISH TO'G'RISIDAGI NIZOLARNI HAL ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Xazratqulova Jasmina Nuriddin qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistri,

e-mail: jasminakhazratkulova02@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304739>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-Aprel 2025 yil

Ma'qullandi: 25-Aprel 2025 yil

Nashr qilindi: 29-Aprel 2025 yil

KEYWORDS

Iqtisodiy protsessual kodeksi (IPK), ishtirokchi, ta'sischi, muassis, jamiyat, umumiy yig'ilish, umumiy yig'ilish qarori (bayonnomasi), ulush, mol-mulk, korporativ nizo

ABSTRACT

Ushbu maqolada korporativ nizolarning amaliyotda keng tarqalgan turlaridan biri bo'lgan ishtirokchini jamiyat ishtirokchilari safidan chiqarish to'g'risidagi ishlarni hal etish masalalari, ularning tadbirkorlik huquqiy munosabatlarida tutgan o'rni, huquqiy tabiati hamda qonunchilik normalari qiyosiy tahlil qilinib, korporativ huquqiy munosabatlarni tartibga soluvchi moddiy va protsessual huquq normalarini takomillashtirish, korporativ huquqni qo'llash bilan bog'liq sud amaliyotini birxillashtirish, ishlarni ko'rishda yuzaga kelayotgan bo'shliqlar, xatoliklarni bartaraf etish va muammoli masalalarning qonuniy yechimini topishga yo'naltirilgan taklif va tavsiyalar bayon etiladi.

So'ngi yillarda milliy iqtisodiyotimizni yanada rivojlantirish, qonunchilikni liberallashtirish, byurokratik g'ov va to'siqlarni bartaraf etish orqali fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining odil sudlovga erishish darajasini tubdan oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarini isloh qilish va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish bilan bog'liq qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Hozirda korporativ boshqaruv, korporativ huquqiy munosabatlar qanchalik rivojlangani sari ishlab chiqarish samaradorligi ham yangicha tarzda kuchayib bormoqda.

Tadbirkorlarning soni ko'payib, faoliyatining samaradorligi oshgan sari ularni tashkil etish, qayta tashkil etish, tugatish, ta'sischilari o'rtasida daromadlarni taqsimlash, ichki boshqaruvni amalga oshirish, ijro organlarini saylash kabi korporativ huquqiy munosabatlar ham rivojlanib boradi. Bu esa tabiiyki, ishtirokchilar o'rtasida turli kelishmovchiliklar, nizolarning ham paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Shunday nizolarning bir turi - korporativ nizolardir.

Asosiy qism. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy Protsessual Kodeksining 30-moddasida iqtisodiy sudlar tomonidan hal etiladigan korporativ nizolarning quyidagi turlari sanab ko'rsatilgan:

- 1) yuridik shaxsni tashkil etish, qayta tashkil etish va tugatish bilan bog'liq nizolar;
- 2) xo'jalik jamiyatlari va shirkatlarining ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) aksiyalarning, ulushlarning, kooperativlar a'zolari paylarining mansubligi, ularga yuklamalar belgilash va ulardan kelib chiqadigan huquqlarni amalga oshirish bilan bog'liq nizolar, bundan

xo'jalik jamiyatlari va shirkatlarining ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) aksiyalarni, ulushlarni, kooperativlar a'zolarining paylarini o'z ichiga oluvchi meros mol-mulkni yoki er-xotinning umumiy mol-mulkini bo'lish bilan bog'liq holda yuzaga keladigan nizolar mustasno;

3) yuridik shaxs ishtirokchilarining (muassislarining, a'zolarining) yuridik shaxs tomonidan tuzilgan bitimlarni haqiqiy emas deb topish va (yoki) bunday bitimlarning haqiqiy emasligi oqibatlarini qo'llash haqidagi da'volari bo'yicha nizolar;

4) qimmatli qog'ozlar emissiyasi bilan, shu jumladan emitentning boshqaruv organlari qarorlari yuzasidan nizolashish bilan, emissiyaviy qimmatli qog'ozlarni joylashtirish jarayonida tuzilgan bitimlar, emissiyaviy qimmatli qog'ozlar chiqarish (qo'shimcha ravishda chiqarish) natijalari bo'yicha hisobotlar (xabarnomalar) yuzasidan nizolashish bilan bog'liq nizolar;

5) qimmatli qog'ozlarni nominal saqlovchilarning aksiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlarga bo'lgan huquqlarni hisobga olish, qonunda nazarda tutilgan boshqa huquq va majburiyatlarni qimmatli qog'ozlarni joylashtirish va (yoki) ularning muomalasi munosabati bilan qimmatli qog'ozlarning nominal saqlovchilari tomonidan amalga oshirish bilan bog'liq faoliyatidan kelib chiqadigan nizolar;

6) yuridik shaxs ishtirokchilarining umumiy yig'ilishini chaqirish to'g'risidagi nizolar;

7) yuridik shaxs boshqaruv organlarining qarorlari ustidan shikoyat qilish to'g'risidagi nizolar.

Shuningdek, mazkur normada qonunga muvofiq korporativ nizolar bo'yicha ishlar jumlasiga boshqa nizolar ham kiritilishi mumkinligi belgilab qo'yilgan .

Bugungi kunda sud amaliyotida xo'jalik jamiyatlari va shirkatlarining ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) aksiyalarning, ulushlarning, kooperativlar a'zolari paylarining mansubligi, ularga yuklamalar belgilash va ulardan kelib chiqadigan huquqlarni amalga oshirish bilan bog'liq nizolarning aksariyatini asosan dividentlarni undirish, foydani taqsimlash, ta'sischi safida kiritish, ta'sischi safidan chiqarish to'g'risidagi kabi da'volar asosida qo'zg'atilgan ishlar tashkil etadi.

Jamiyat ishtirokchisining ishtirokchilar safidan chiqishi ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Bular: ixtiyoriy va majburiy.

O'zbekiston Respublikasining "Mas'uliyati cheklangan jamiyatlar to'g'risida"gi Qonun (matnda keyingi o'rinlarda Qonun deb yuritiladi) 8-moddasi birinchi qismining beshinchi xatboshisiga ko'ra, jamiyat ishtirokchisi jamiyat boshqa ishtirokchilarining roziligidan qat'i nazar, ushbu Qonunda va jamiyatning ta'sis hujjatlarida nazarda tutilgan tartibda istalgan vaqtda jamiyatdan chiqish huquqiga ega . Ishtirokchining ishtirokchilar safidan chiqishining bu turi ixtiyoriy harakat hisoblanadi. Shu sababli, ishtirokchi o'zini jamiyatdan chiqarish haqidagi da'vo talabi bilan sudga murojaat qilinganda, bunday talabni qanoatlantirish rad qilinadi.

Mazkur moddaning ikkinchi qismiga muvofiq jami ulushlari jamiyat ustav fondining (ustav kapitalining) kamida o'n foizini tashkil etadigan jamiyat ishtirokchilari o'z majburiyatlarini qo'pol buzayotgan yoxud o'z harakatlari (harakatsizligi) bilan jamiyatning faoliyat ko'rsatishiga imkon bermayotgan yoki uni jiddiy tarzda qiyinlashtirayotgan ishtirokchini jamiyatdan sud tartibida chiqarilishini talab qilishga haqlidirlar. Ishtirokchining jamiyat ishtirokchilar safidan chiqishining mazkur turi majburiy chiqish hisoblanadi hamda mazkur holat uchinchi shaxslarning ta'siriga ko'ra amalga oshirilganligi bois nizoli bo'ladi. Sud

amaliyotda ham mazkur toifadagi ishlarni ko'rishda bir muncha qiyinchiliklar hamda qonun normalarini noto'g'ri talqin etish holatlari uchrab turadi.

Bunda jamiyat ishtirokchisini jamiyat ishtirokchilari safidan chiqarish bilan bog'liq ishlarni ko'rishda avvalo quyidagi 2 ta muhim holatga e'tibor berish kerak:

-Jamiyat ishtirokchisini jamiyat ishtirokchilari safidan chiqarish to'g'risidagi talab bilan sudga murojaat qilayotgan shaxs(lar) jamiyatning ta'sischi bo'lishi shart;

-Bunday talab bilan sudga murojaat qilayotgan shaxs(lar)ning jamiyatning ustav fondidagi ulushi kamida 10 foizni tashkil etishi kerak.

Bundan tashqari, mazkur qonun moddasidan shunday xulosaga kelish kerakki, bunday talabni qanoatlantirish uchun quyidagi 3 ta asoslardan biri mavjud bo'lishi kerak:

-Jamiyat ishtirokchilari safidan chiqarish talabi qaratilgan ishtirokchisi(lari) o'z majburiyatlarini qo'pol buzayotgan bo'lsa;

-Bunday ishtirokchi(lar) o'z harakatlari (harakatsizligi) bilan jamiyatning faoliyat ko'rsatishiga imkon bermayotgan bo'lsa;

-Jamiyat ishtirokchilari safidan chiqarish talabi qaratilgan ishtirokchisi(lari) jamiyatning faoliyat ko'rsatishini jiddiy tarzda qiyinlashtirayotgan bo'lsa.

Jamiyat ishtirokchilari safidan chiqarish talabi qaratilgan ishtirokchisi(lari) tomonidan o'z majburiyatlarini qo'pol ravishda buzayotganligi holatiga misol qilib, "Mas'uliyati cheklangan jamiyatlar to'g'risida"gi Qonunning 9-moddasidagi jamiyat ishtirokchilarining majburiyatlarini buzilishini ko'rsatsa bo'ladi. Unga ko'ra, jamiyat ishtirokchilari ushbu Qonunda va jamiyatning ta'sis hujjatlarida nazarda tutilgan tartibda, miqdorda, usullarda va muddatlarda hissa qo'shishlari, jamiyat faoliyati to'g'risidagi sir tutilgan axborotni oshkor qilmasliklari shart. Shuningdek, jamiyat ishtirokchilarining qonun hujjatlarida va jamiyatning ta'sis hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa majburiyatlari ham bo'lishi mumkin.

Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, demak, jamiyat ishtirokchisining o'z majburiyatini qo'pol buzishi - bu uning ushbu Qonunda va jamiyatning ta'sis hujjatlarida nazarda tutilgan tartibda, miqdorda, usullarda va muddatlarda o'z hissasini qo'shish, jamiyat faoliyati to'g'risidagi sir tutilgan axborotni oshkor qilmaslik hamda qonun hujjatlari (O'zbekiston qunchiligi) va jamiyat ta'sis hujjatlari (jamiyat ta'sischilari ta'sis shartnomasi va jamiyat ustavi)da nazarda tutilgan boshqa majburiyatlarini bajarmasligi yoki lozim darajada bajarmasligi hisoblanadi. Sudlarga jamiyat ishtirokchisini ishtirokchilar safidan chiqarish to'g'risidagi da'vo talabini qanoatlantirish uchun ushbu asos bilan malakalash unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Chunki jamiyat ishtirokchilarining majburiyatlari qonun hujjatlari va ta'sis hujjatlarida aniq ko'rsatib o'tilgan bo'lib, ishtirokchi tomonidan o'z majburiyatlarining qo'pol ravishda buzilishi sud tartibida uni jamiyatdan chiqarish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Biroq, jamiyat ishtirokchisi o'z harakatlari (harakatsizligi) bilan jamiyatning faoliyat ko'rsatishiga imkon bermayotganligi yoki ishtirokchi o'z harakatlari (harakatsizligi) bilan jamiyatning faoliyat ko'rsatishini jiddiy tarzda qiyinlashtirayotganligi holatlarini baholash mezonlari qonun hujjatlarida aniq ko'rsatib berilmagan.

Shu bois, sudlarda mazkur asoslar bilan jamiyat ishtirokchisini ishtirokchilar safidan chiqarish tor ma'noda talqin qilinib, asosan jamiyat ishtirokchilari safidan chiqarish talabi qaratilgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi mavjudligiga asoslanish holatlari ko'zga tashlanmoqda.

Korporativ nizolarga oid ishlarni ko'rishda sudlar tomonidan ishtirokchining harakatlari (harakatsizligi) jamiyatning faoliyatiga qay darajada ta'sir ko'rsata olishi mumkinligini aniqlash muhim hisoblanadi.

"Mas'uliyati cheklangan jamiyatlar to'g'risida"gi Qonuni 22-moddasining beshinchi qismiga muvofiq, jamiyatdan chiqarilgan yoki undan chiqib ketgan jamiyat ishtirokchisining ulushi jamiyatga o'tadi. Bunda jamiyat undan chiqarilgan yoki chiqib ketgan ishtirokchiga ulushining chiqarilish yoki chiqib ketish sanasidan oldingi oxirgi hisobot davri uchun jamiyatning buxgalteriya hisobotlari ma'lumotlari bo'yicha aniqlanadigan haqiqiy qiymatini to'lashi yoki jamiyatdan chiqarilgan yoki chiqib ketgan ishtirokchisining roziligi bilan unga xuddi shunday qiymatdagi mol-mulkni asli holida berishi shart.

Jamiyatdan chiqarilgan yoki undan chiqib ketgan ishtirokchining o'z ulushini jamiyatdan undirish to'g'risida talab bildirilganda, jamiyat mazkur ishtirokchi tomonidan kiritilgan mol-mulkni natura shaklida berishga rozi bo'lmagan taqdirda, ishtirokchi jamiyat ustav fondiga ulush sifatida aynan o'zi kiritgan mol-mulkini talab qilishga haqli emas.

Xulosa. Yuqoridagi tahlillarimiz davomida shuni ko'rdikki, jamiyat ishtirokchisini ishtirokchilar safidan chiqarish to'g'risidagi da'volarni qanoatlantirish asoslari qonunchilik bilan aniq yortirilmagan. Shu bois, sudlarda mazkur toifadagi ishlarni ko'rishda qonun normalarini har xil talqin qilish holatlari uchrab turadi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Oliy xo'jalik sudi Plenumining "Iqtisodiy sudlar tomonidan korporativ nizolarni hal etishning ayrim masalalari to'g'risida" Qarorida ham mazkur toifadagi ishlarni ko'rishda sudlar tomonidan e'tiborga olinishi lozim bo'lgan ayrim holatlar tushuntirilmagan. Mazkur toifadagi ishlar tadbirkorlik jamiyatlari faoliyatiga sezilarli darajada ta'sir qilishini, hattoki, korxonaning tugatilishigacha sabab bo'lishini hisobga olib, Oliy Sud tomonidan ba'zi bir tushuntirishlar berilishi lozim deb hisoblayman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1]. Корпоратив низолар: тушунчаси, турлари ва уларни судда кўришнинг ўзига хос жиҳатлари. Судьялар ва аҳоли учун амалий қўлланма /М.Саидов. – Тошкент: 2019, 102-140-бетлар
- [2]. Корпоратив низоларни судда кўришга оид айрим масалалар. Судьялар ва аҳоли учун амалий қўлланма /С.Холбаев, М.Саидов. – Тошкент:, 2023. 9-30-бетлар
- [3]. Е.А. Дорожинская. Корпоративное право: курс лекций / Е.А.Дорожинская; Новосибирск: Изд-во СибАГС,2016.— 264 с
- [4]. (<https://lex.uz/docs/-22525>)
- [5]. (<https://lex.uz/ru/docs/-3523891?ONDATE2=22.02.2024&action=compare>)
- [6]. <https://lex.uz/docs/-2453499>.